

UM NOVO TEMPO QUE SE INICIA NA FATEC DE ITAPIRA...

A revista **PROSPECTUS** (ISSN 2674-8576) é um periódico científico semestral, editado pela Faculdade de Tecnologia de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”, São Paulo, Brasil, nos meses de agosto e fevereiro. As publicações são exclusivamente em formato eletrônico, utilizando o Sistema Eletrônico para Editoração de Revistas (SEER) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A missão da revista **PROSPECTUS** é a ampliação da “perspectiva” da produção científica no âmbito da graduação dos cursos focados em gestão e tecnologia, mas também de outros que possam colaborar com a disseminação do conhecimento acadêmico, uma vez que excelentes projetos surgem das diferentes atribuições do ensino superior (ensino, pesquisa e extensão).

O nascimento da revista **PROSPECTUS** só foi possível graças a visão acadêmico-científica de vanguarda do diretor da FATEC de Itapira, Prof. Me. Luiz Henrique Biazotto, bem como do entendimento de sua relevância por parte das Coordenações de cursos e Congregação desta unidade de ensino. Nesta perspectiva, direção e Congregação apresentam o editor-chefe da revista **PROSPECTUS**, Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto, juntamente com os idealizadores/desenvolvedores desta importante empreitada da FATEC de Itapira: os graduandos do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, Beatriz Nunes e Alvin Antônio Altafini Finelli. Surge uma revista científica pensada no espaço da sala de aula, em uma discussão da disciplina Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica, onde a premissa acadêmica residia no pensar e olhar a cientificidade. Faz-se três agradecimentos especiais para o início desta revista: Prof. Me. Mateus Guilherme Fuini, coordenador do curso de Tecnologia da Gestão da Tecnologia da Informação, Prof. Esp. Vagner Ribeiro dos Santos, coordenador do curso de Tecnologia da Gestão Empresarial e Prof. Esp. José Marcos Romão Júnior, coordenador do curso de Tecnologia da Gestão da Produção Industrial. Semente plantada, semente germinada, flor que desabrochou...

Como revista que pretende ser referência, tem-se uma equipe editorial feita por notórios. Os editores científicos são: Profa. Me. Marcia Regina Reggiolli, Prof. Me. Luiz Henrique Biazotto e Profa. Me. Janaina Olsen Rodrigues. O conselho editorial é composto por docentes, mestres e doutores, internos e externos à unidade FATEC de Itapira.

Espera-se, assim, que a revista **PROSPECTUS** seja uma ferramenta que favoreça a articulação dos saberes acadêmicos, estimulando a divulgação e o interesse na sistematização constante da linguagem científica.

Que tenhamos uma longa história a ser contada a cada semestre.

Prof. Me. Luiz Henrique Biazotto

Diretor da FATEC de Itapira

Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto

Editor-Chefe da Revista PROSPECTUS